

VOLUME-2

ISSUE № 2 2024

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

ISSN: 2181-4279

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

RESEARCH-EDU.COM

RESEARCH
ACADEMY

2/2024

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:
LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
2/2024

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:
D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:
S.T.Turgunov

Associate Editors:
M.Y.Sulaymonov
B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

Turgunov Sobiikhan Tashpolatovich

Editor-in-Chief

Rector of Namangan State University, doctor of pedagogical sciences, professor

Sulaymanov Mominjon Yusubjonovich
Deputy editor-in-chief
Namangan State University associate
professor, candidate of philological sci-
ences

Urinov Baxrom Jamoliddinovich
Deputy editor-in-chief
Senior teacher of Namangan State
University

Editorial board

Askarova Ogilkhan Mamashakirovna
Chairman of the editorial board
Professor of Namangan State University,
Doctor of Pedagogical Sciences

Boyboboyev Baxodir Gulamovich
Deputy Chairman of the Editorial Board
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

**Kadirkhanov Murodkhan
Rashidkhanovich**
Namangan State Pedagogical Institute
vice-rector for educational affairs, candi-
date of chemical sciences, associate
professor

Honkeldiyev Sher Hakimovich
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Hasanjon Rozibobo Shomurodzoda
Professor of International University of
Foreign Languages of Tajikistan named
after Sofim Ulugzoda (Tajikistan)

Larisa Nikolaevna Lazutkina
Ryazan State University Vice-Rector for
Educational Affairs, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor (Russia)

Tojiboyev Soyib Samijonovich
Professor of Uzbekistan State University of
Physical Education and Sports, Doctor of
Pedagogical Sciences

**Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadja-
novna**
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Akramov Abdumalik Abdumutalovich
Deputy of the Legislative Chamber of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Pedagogy, Professor

Baltabayeva Aida Tinaybekovna
Professor of Kyrgyz-Uzbek International
University named after B. Sidikov, doc-
tor of philosophy (Kyrgyzstan)

Ibragimova Gulsanam Nematovna
Tashkent State Pedagogical University
named after Nizomi, professor, doctor of
pedagogical sciences

Erkabayeva Nigora Shermatovna
Associate Professor of Kokan State
Pedagogical Institute, Doctor of Peda-
gogical Sciences

Artikova Muhaiyokhan Botiralievna
Professor of Andijan State Pedagogical
Institute, Doctor of Pedagogical Sciences

Zamilova Rimma Ramilevna
Professor of Namangan State Universi-
ty, doctor of philosophy

Panjiyev Kurbanniyoz Berdievich
Professor of Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami, Doctor of
Pedagogical Sciences

Abdullayev Abduvali
Professor of Fergana State University,
Candidate of Pedagogical Sciences

Ulukhujayev Narzullokhan Ziyovadinovich
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

Tokhtaboev Nizomjon Tursunaliyevich
Director of the Fergana branch of
Uzbekistan State University of Physical
Education and Sports, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor

Shukurov Kamoliddin Elbobo ugli
Associate Professor of Tashkent University
of Information Technologies, Doctor of
Philosophy in Technical Sciences (PhD)

Akmalova Dildora Tokhirova
Associate Professor of Namangan
State University, Doctor of Philosophy
in Pedagogical Sciences (PhD)

Tashnazarov Djasur Yuldashevich
Associate Professor of the Institute of
Physical Education and Sports Scientific
Research, Doctor of Philosophy in Peda-
gogical Sciences (PhD)

Mamatxojayeva Diluza Xamidullo qiziO'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti,
Xalqaro kurash turlari nazariyasi va uslubiyati
kafedrası o'qituvchisiE-mail: dilfuza.mamatxojayeva@mail.ru**CHUQURLASHTIRILGAN IXTISOSLASHUV BOSQICHIDAGI SAMBOCHI QIZLARNING TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH**DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13361439>

Annotatsiya. Mazkur ilmiy tadqiqot ishi doirasida o'tkazilgan pedagogik kuzatuv, so'rovnoma, joriy tadqiqotlar, pedagogik tajriba natijalari va ularning qiyosiy tahliliga asosan chuqurlashtirilgan bosqichdagi sambochi qizlarning texnik-taktik harakatlarini rivojlantirish va takomillashtirish uchun ishlab chiqilgan dastur asosida sambochi qizlarni musobaqalarga tayyorlash natijalari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik, texnik va taktik tayyorgarlik, mezosikl, mikrosikl.

Kirish

Dunyo miqyosida sambo kurashi keng taraqqiy etishi bilan bir qatorda, sambo kurashi bilan ayol-qizlarmiz shug'ullanishi ushbu sport turni tizimli modernizatsiya qilish yuzasidan keng ko'lamlı ishlar olib borilmoqda. Lekin shu bilan birga, aynan sambo kurashi bilan shug'ullanuvchi ayol-qizlar uchun musobaqalarda yuqori natijalarga erishish uchun texnik-taktik tayyorgarlik, musobaqa oldi mashg'uloti yuklamalarining optimal nisbatini aniqlash, o'quv mashg'uloti jarayonlarida samarali vosita va uslublarni qo'llash masalasi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Sambo kurashda musobaqalarga tayyorlashda yakkakurash sport turlarida foydalaniladigan barcha mashqlar asosida o'quv-mashg'ulot jarayonini tashkil qilish hamda jismoniy rivojlanish, texnik-taktik harakatlar samaradorligiga ta'sir ko'rsatuvchi omillarning yetarlicha o'rganilmaganligi soha mutaxassisleri oldiga qator vazifalarni qo'yimoqda.

Jahonda sambo kurash bo'yicha peshqadamlik qilayotgan davlatlarda soha mutaxassisleri va yetakchi tadqiqotchilar tomonidan sambo kurashda umumiy va maxsus harakatlar mutanosibligini ta'minlash, turli xil murakkab usullarni bajarishda texnik harakatlarni o'rgatish uslubiyatlari

bo'yicha ko'plab ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.

Tadqiqotning maqsadi: chuqurlashtirilgan bosqichdagi sambochi qizlarni texnik-taktik harakatlarni optimallashtirish va musobaqalarga tayyorgarlik davrida yuklamalarini rejalashtirishdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari:

sambochi qizlarni mezosikl tarkibidagi hajmli va shiddatli mikrosikllarda texnik-taktik harakatlarga o'rgatishda nisbatan vaziyatlarni modellashtirish;

sambochi qizlarni tayyorgarlik davrida aldamchi harakatlarga o'rgatish orqali belashuvlardagi taktik harakat elementlarini takomillashtirish;

sambochi qizlarni musobaqa bellashularida qiyin vaziyatlardan chiqishga o'rgatishda, noqulay tarafdin usullarga kirishi asosida "shoh" usul bilan yakunlanadigan qarshi hujum usullari ketma-ketligini kombinatsiyalash;

sambochi qizlarni musobaqa oldi tayyorgarligi davrida hujum harakatlarini takomillashtirish uchun texnik-taktik harakatlarni bajarishda har bir holatga tanlab yo'naltirilgan maxsus mashqlarni qo'llash hisobiga bellashuvga tayyorgarlik taktikasini shakllantirish.

Tadqiqotga sambochi qizlarni jalb qilishdan oldin, malakali sambolarning jis-

moniy tayyorgarlik nisbat ko'rsatkichlarini rivojlanganlik darajalarini aniqlash maqsadida, umumiy va maxsus sifatlarning rivojlanganlik darajalarini aniqlashga qaratilgan nazorat mashqlaridan foydalanildi.

Chuqirlashtirilgan bosqichdagi sambochi qizlarni texnik harakat samaradorligini baholashda belbog'li kurashchining jismoniy sifatlari hamda zaxiradagi imkoniyat darajalari orasidagi bog'liqlik hisobga olingan. Chuqirlashtirilgan bosqichdagi sambochi qizlarni texnik mahorat darajasi, zaxiradagi jismoniy sifat ko'rsatkichlari va texnik taktik tayyorgarliklarini takomillashganlik darajalari bilan belgilanadi. Sambochi qizlarda umumiy va maxsus jismoniy sifat

ko'rsatkichlarining takomillashganlik darajasi va musobaqa bellashuvlaridagi texnik-taktik harakatlarni bajarish ko'rsatkichlari bilan ifodalanadi.

Mashg'ulot jarayonlarida takomillashtirilgan texnik harakatlar, ularni takrorlash soni hamda unga ajratilgan vaqt orqali malakani shakllantirish va mahoratga erishish imkoniyatini kengayishi kuzatiladi. Bu o'z navbatida texnik usullar arsenalining takomillashganlik darajasi bilan bog'liq bo'ladi. Biz tomonimizdan olib borilgan ilmiy tadqiqotning nazorat va tajriba guruhlaridagi sambochi qizlar tadqiqot boshidagi texnik tayyorgarlik darajasini aniqlash maqsadida sinov usullari olindi.

1 -jadval

Chuqirlashtirilgan bosqichdagi nazorat va tajriba guruhi sambochi qizlarning pedagogik tadqiqot boshida texnik usullarni o'ng tomonga 10 marta bajarish dinamikasi (n=18)

№	Texnik usul	Nazorat guruhi			Tajriba guruhi			Abs	Nis, %	t	P
		\bar{X}	σ	V, %	\bar{X}	σ	V, %				
1.	Yonboshdan oshrib tashlash	60,52	0,16	10,58	61,55	0,17	10,98	0,03	1,79	1,49	>0,05
2.	Elkadan oshrib tashlash	58,69	0,21	12,56	59,64	0,21	12,96	0,04	2,60	1,62	>0,05
3.	Tegirmon usulida tashlash	60,74	0,25	14,56	60,77	0,27	14,99	0,04	2,11	1,42	>0,05
4.	Ko'krakdan oshirib tashlash	57,31	0,18	13,53	58,29	0,18	13,85	0,02	1,70	1,38	>0,05

Nazorat va tajriba guruhlarining texnik usullari tadqiqot boshida studentning t= kriteriya va P> ishonchlik ko'rsatkichlari. yonboshdan oshrib tashlash t=1,49; P>0,05 tashkil etdi. elkadan oshrib tashlash t=1,62; P>0,05 tashkil etdi. tegirmon usulida tashlash t=1,42; P>0,05 tashkil etdi. ko'krakdan oshirib tashlash t=1,38; P>0,05 tashkil etdi.

Nazorat va tajriba guruhlarining o'ng tomonga 10 marta texnik usulni bajarish ko'rsatkichlari tadqiqot boshida nisbiy o'sish qiymati: yonboshdan oshrib tashlash 1,79 tashkil etdi. elkadan oshrib tashlash 2,6 tashkil etdi; tegirmon usulida tashlash bajarish 2,11 tashkil etdi; ko'krakdan oshirib tashlash usulini bajarish 1,7 tashkil etdi;

umumiy nisbiy o'sish ko'rsatkich 2,05 ni ko'rsatdi.

Harakatning bajariluvchi qismi muqobil tarzda harakatni bajarish uchun ob'ektiv zarur bo'lgan sharoitlar tizimini izlash bilan birlashadi. Bunday sharoitlarga harakat maqsadi, predmeti va usullari kiradi. Vazifaning hal etilishi ob'ektiv sharoitlarga mos bo'lgan harakatning mo'ljallanish asosini tuzish hamda, harakatni bajarish uchun zarur sharoitlarni yaratishdan iborat. Shu bois, tadqiqot ishtirokchilari texnik usullardan tartiblangan sinov mashqlari usullarini tadqiqot boshida va tadqiqot oxirida olingan natijalari bilan o'zaro taqqoslandi.

2 -jadval

Chuqurlashtirilgan bosqichdagi nazorat guruh sambochi qizlarning pedagogik tadqiqot oxirida texnik usullarni o'ng tomonga 10 marta bajarish ko'rsatkichlarning dinamikasi (n=18)

No	Texnik usul	\bar{X}	σ	V, %	Abs	Nis, %	t	P
1.	Yonboshdan oshrib tashlash	59,42	0,14	10,10	0,11	6,94	2,08	<0,05
2.	Elkadan oshrib tashlash	57,55	0,19	12,13	0,14	8,16	2,06	<0,05
3.	Tegirmon usulida tashlash	59,60	0,23	14,13	0,14	7,93	1,72	>0,05
4.	Ko'krakdan oshrib tashlash	56,19	0,16	13,18	0,12	8,93	2,09	<0,05

3-jadval

Chuqurlashtirilgan bosqichdagi tajriba guruh sambochi qizlarning pedagogik tadqiqot oxirida texnik usullarni o'ng tomonga 10 marta bajarish ko'rsatkichlarning dinamikasi (n=18)

	Texnik usul	\bar{X}	σ	V, %	Abs	Nis, %	t	P
1.	Yonboshdan oshrib tashlash	52,33	0,13	10,11	0,22	14,39	4,37	<0,001
2.	Elkadan oshrib tashlash	54,37	0,17	12,14	0,28	16,84	4,35	<0,001
3.	Tegirmon usulida tashlash	56,49	0,21	14,16	0,28	16,03	3,55	<0,01
4.	Ko'krakdan oshrib tashlash	54,05	0,14	13,09	0,23	18,01	4,36	<0,001

Nazorat guruhi sinaluvchilarining texnik usullarni o'ng tomonga 10 marta bajarish ko'rsatkichlari tadqiqot oxirida quydagicha bo'ldi. Yonboshdan oshrib tashlash usulini bajarish bo'yicha $59,42 \pm 0,14$; V-10,10%ni tashkil etdi. Elkadan oshrib tashlash usulini bajarish bo'yicha $57,55 \pm 0,19$; V-12,13%ni tashkil etdi. Tegirmon usulida tashlash $59,60 \pm 0,23$; V-14,13%ni tashkil etdi. Ko'krakdan oshrib tashlash usulini bajarish bo'yicha $56,19 \pm 0,16$; V-13,18%ni tashkil etdi.

Tajriba guruhi sinaluvchilarining texnik usullarni o'ng tomonga 10 marta bajarish ko'rsatkichlari tadqiqot oxirida quydagicha bo'ldi. Yonboshdan oshrib tashlash usulini bajarish bo'yicha $52,33 \pm 0,13$; V-10,11%ni tashkil etdi. Elkadan oshrib tashlash usulini bajarish bo'yicha $54,37 \pm 0,17$; V-12,13%ni tashkil etdi. Tegirmon usulida tashlash $56,49 \pm 0,21$; V-14,16%ni tashkil etdi. Ko'krakdan oshrib tashlash usulini bajarish bo'yicha $54,05 \pm 0,14$; V-13,09% ni tashkil etdi.

Nazorat guruhi sinaluvchilarining texnik usullarni o'ng tomonga 10 marta bajarish soniyasi ko'rsatkichlari tadqiqot oxirida nisbiy o'sish ko'rsatkichi. Yonboshdan

oshrib tashlash usulini usuli 6,94 ni tashkil etdi. Elkadan oshrib tashlash bajarish bo'yicha 8,16 tashkil etdi. Tegirmon usulida tashlash 7,9 ni tashkil etdi. Ko'krakdan oshrib tashlash usulini bajarish bo'yicha 8,93 ni tashkil etdi. Tadqiqot oxirida umumiy nisbiy o'sish ko'rsatkichi 8,06 ni ko'rsatkchini tashkil qildi.

Tajriba guruhi sinaluvchilarining texnik usullarni o'ng tomonga 10 marta bajarish soniyasi ko'rsatkichlari tadqiqot oxirida nisbiy o'sish ko'rsatkch. Yonboshdan oshrib tashlash usuli 14,39 ni tashkil etdi. Elkadan oshrib tashlash usulini bajarish bo'yicha 16,84 ni tashkil etdi. Tegirmon usulida tashlash 16,03 ni tashkil etdi. Ko'krakdan oshrib tashlash usulini bajarish bo'yicha 18,01 ni tashkil etdi. Tadqiqot oxirida umumiy nisbiy o'sish ko'rsatkchi 16,32 ni ko'rsatkchni tashkil qildi.

Xulosa

Chuqurlashtirilgan bosqichdagi sambochi qizlarning jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari o'rtach arifmetik qiymatlarini tadqiqot davomida nisbiy o'sish dinamikasini (foizlarda) tahlili asosida o'rganilgan 6 ta

sinov mashqlar bo'yicha natijalar o'rtacha arifmetik qiymatlarini tajriba boshidagi o'rtacha nisbiy o'sishi NG va TG guruhdalar 1,39% ko'rsatkichni tashkil etdi. NG da tatqiqot davomida nisbatan ko'rsatkichi 8,55 ni ekanligini ko'rsatadi. TG da tatqiqot davomida nisbatan ko'rsatkichi 18,60 ni ekanligini ko'rsatadi va TG ga nisbatan bu 2,17 martaga katta bo'ldi; Tajriba oxiriga kelib esa NG va TG shug'ullanuchilarni umumiy nisbiy o'sish ko'rsatkichlari 10,21 ni tashkil etdi.

Chuqurlashtirilgan bosqichdagi sambochi qizlarning texnik-taktik tayyorgarlik nisbatini optimallashtirish dasturni samaradorligini aniqlash maqsadida tanlangan texnik usulni 10 marta o'ng tomonga bajarish vaqtini tajriba boshida nisbiy o'sish ko'rsatkichlari NG va TG guruhlarning ko'rsatkichlari 1,39 ni tashkil etdi. Tajriba oxiriga kelib nisbiy o'sish NGda 7,99 % ni, TGda 16,32% ni tashkil etdi va TG ga nisbatan bu 2,04 martaga katta bo'ldi; Tajriba oxiriga kelib esa NG va TG shug'ullanuchilarni umumiy nisbiy o'sish ko'rsatkichlari 9,14 ni tashkil etdi. NG dagi o'ng tomonga texnik usulni bajarish natijalari nisbiy o'sish qiymatlarini tajriba davomida o'zgarishlariga nisbatan TG dagi mos

ko'rsatkichlar o'zgarishini statistik ishonchliligi ancha yuqori ekanligi faktlari TG da qo'llangan sambochi qizlarni texnik-taktik va jismoniy tayyorgarligini optimallashtirish dasturning samaradorligini isboti hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Шабето М. Ф. Боевое самбо; Современное слово, 1998. - 448 с.
2. Шестаков В. Б., Ерегина С. В., Емельяненко Ф. В. Самбо - наука побеждать; Олма Медиа Групп, 2012. - 224 с.
3. Харлампиев, А. Борьба самбо; М.: Физкультура и спорт, 1997. - 308 с.
4. Федоткин, С.Н. Это - самбо. Практический курс самообороны; М.: Эксмо, 2009. - 208 с.
5. Kerimov F.A., Yusupov N., Kurash. T. 2003. - 250 b.
6. Kerimov F.A. Darslik. Sport sohasidagi ilmiy tadqiqotlar. T. 2004. - 264 b.
7. Kerimov F.A. Darslik. Sport kurashi nazariyasi va usuliyoti T., 2009. - 350 b.
8. Mirzaqulov Sh.A. Belbog`li kurash nazariyasi va uslubiyati., T. 2013.
9. Tastanov N.A. Yunon-rim kurashi nazariyasi va uslubiyati. Iqtisod-moliya. T. 2014. - 156 b.